

Necrosis avascular bilateral de cabeza femoral secundaria a quimioterapia en leucemia aguda linfoblástica: reporte de caso

José Manuel Peña-Quintanilla¹, Gwendolyn Morales-Otero¹, Monserrat Cosme-Chávez²,
Santiago Oscar Pazaran-Zanella²

¹Hospital General Regional No.2 / Instituto Mexicano del Seguro Social / Santiago de Querétaro

²Unidad de Medicina Familiar o6 / Instituto Mexicano del Seguro Social / Puebla

Resumen

La necrosis avascular de cabeza femoral (NACF) es una complicación musculoesquelética grave en pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica (LAL) sometidos a quimioterapia intensiva y altas dosis de corticoides. Se presenta el caso de un paciente masculino diagnosticado con LAL pre-B de alto riesgo, tratado con corticoides, metotrexato y 6-mercaptopurina, quien desarrolló necrosis avascular bilateral de cabeza femoral tras varios meses de tratamiento. El diagnóstico se estableció mediante estudios clínicos e imagenológicos, confirmándose compromiso articular avanzado. Ante la progresión funcional limitante y la madurez esquelética alcanzada, se decidió la sustitución total de ambas caderas. La evolución posoperatoria fue favorable, con adecuada recuperación de la movilidad y mejoría de la calidad de vida. Este caso resalta la importancia de la vigilancia estrecha de complicaciones osteoarticulares en pacientes con LAL tratados con protocolos intensivos, dado que la necrosis avascular suele presentarse en pacientes mayores de 10 años y con formas de alto riesgo. Asimismo, subraya la necesidad de estrategias diagnósticas precoces y un abordaje multidisciplinario para reducir el impacto funcional de esta complicación.

Abstract

Avascular necrosis of the femoral head (ANFH) is a severe musculoskeletal complication in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) receiving intensive chemotherapy and high-dose corticosteroids. We report the case of a male patient diagnosed with high-risk pre-B ALL, treated with corticosteroids, methotrexate, and 6-mercaptopurine, who developed bilateral femoral head avascular necrosis after several months of therapy. Diagnosis was established through clinical evaluation and imaging studies, confirming advanced articular involvement. Given the progressive functional impairment and the patient's skeletal maturity, bilateral total hip replacement was performed. Postoperative recovery was favorable, with restored mobility and improved quality of life. This case highlights the importance of close monitoring for osteoarticular complications in ALL patients undergoing intensive protocols, since avascular necrosis frequently occurs in those older than 10 years and with high-risk variants. It also emphasizes the need for early diagnostic strategies and multidisciplinary management to reduce the functional burden of this complication.

Palabras Clave: Necrosis avascular de la cabeza femoral, Leucemia linfoblástica aguda, Glucocorticoides, Artroplastia de cadera

Keywords: Femur Head Necrosis, Leukemia, Glucocorticoids, Arthroplasty

1. INTRODUCCIÓN

La osteonecrosis de la cabeza femoral (ONCF) es una complicación musculo-esquelética grave en pacientes pediátricos tratados por leucemia aguda linfoblástica (LAL), particularmente en aquellos sometidos a regímenes intensivos con glucocorticoides [1,2].

Estudios recientes reportan una incidencia que varía entre 1% y 10%, con detección cada vez más temprana gracias al uso extendido de resonancia magnética (RM)[3]. La detección temprana mediante RM permite identificar lesiones asintomáticas y posibilita intervenciones más oportunas [4].

Se han identificado múltiples factores de riesgo, entre ellos: edad superior a 10 años, dosis acumulada de glucocorticoides, obesidad y variantes genéticas específicas [5]. La prevalencia de ON sintomática alcanza el

17,6 %, aunque hasta el 71 % de los pacientes pueden presentar lesiones identificadas por RM sin síntomas clínicos [6].

Diversas estrategias han demostrado ser útiles para reducir el riesgo de ON. La administración intermitente de dexametasona ha mostrado menor incidencia en comparación con regímenes continuos [7].

Además, procedimientos quirúrgicos como la descompresión central o incluso artroplastia en estadios avanzados, pueden mejorar los resultados funcionales en pacientes jóvenes [8]. En cohortes recientes, se ha observado que aproximadamente entre 1 % y 10 % de pacientes con LAL desarrollan ON sintomática, y que los hallazgos por RM permiten una evaluación más precisa tanto de su extensión como de su progresión [9]. Esto refuerza la necesidad de implementar protocolos de tamizaje rutinario (mediante RM), especialmente en adolescentes, para anticipar el diagnóstico y mejorar la planificación terapéutica [10,11].

Finalmente, los datos provenientes del Children's Oncology Group (Ensayo AALL0232, 2024) revelan una asociación significativa entre el desarrollo de osteonecrosis y una mejor supervivencia en la LAL B-ALL, sugiriendo que dicha complicación podría reflejar una respuesta más robusta a la terapia antileucémica [12,13].

2. PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 16 años de edad, previamente sano, diagnosticado a los 12 años con leucemia aguda linfoblástica (LAL) pre-B de alto riesgo, tratado en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro bajo protocolo intensivo con glucocorticoides a altas dosis, metotrexato y 6-mercaptopurina.

Durante el seguimiento oncológico, a los 18 meses del inicio del tratamiento, el paciente comenzó con dolor mecánico bilateral en ambas caderas, sin antecedente traumático. La exploración física reveló limitación progresiva a la abducción y rotación interna, con dificultad para la marcha.

Se solicitaron estudios de imagen. La resonancia magnética nuclear (RM) evidenció lesiones compatibles con necrosis avascular bilateral de cabeza femoral en estadio avanzado, con colapso estructural en ambos lados, mayor en la cadera izquierda (Figura 1).

Figura 1. Imágenes de resonancia magnética en planos coronal (A, B) y axial (C, D) que muestran necrosis avascular bilateral de cabeza femoral con colapso subcondral y compromiso estructural avanzado

Posteriormente, se realizó radiografía anteroposterior de pelvis, en la que se confirmó el colapso de ambas cabezas femorales, más evidente en la cadera izquierda (Figura 2).

Figura 2. Radiografía anteroposterior de pelvis que evidencia colapso de ambas cabezas femorales, predominante en la cadera izquierda

Ante el diagnóstico, se instauró un manejo multidisciplinario con oncología, ortopedia, rehabilitación y psicología. Se decidió posponer cualquier intervención quirúrgica hasta alcanzar la madurez esquelética.

Dado el compromiso funcional severo y una vez alcanzada la madurez esquelética, se decidió realizar artroplastía total de cadera bilateral en dos tiempos quirúrgicos. Primero se sustituyó la cadera derecha, con adecuada alineación y sin complicaciones posoperatorias inmediatas (Figura 3).

Figura 3. Radiografía posoperatoria de cadera derecha con prótesis total, en adecuada posición y sin complicaciones inmediatas

Finalmente, se llevó a cabo la sustitución de la cadera izquierda, completando la artroplastía total bilateral (Figura 4).

Figura 4. Radiografía anteroposterior de pelvis tras artroplastía total bilateral de cadera, mostrando adecuada integración de ambos implantes

En el seguimiento a 6 meses posoperatorios, el paciente mostró recuperación funcional satisfactoria, caminando sin ayudas técnicas, sin dolor y con rango de movilidad adecuado. Se continuó vigilancia estrecha para prevenir otras complicaciones osteoarticulares asociadas al tratamiento. Este caso subraya la importancia de identificar precozmente signos de compromiso óseo en pacientes con LAL, así como la necesidad de una planificación quirúrgica adecuada en casos avanzados de necrosis avascular secundaria.

3. DISCUSIÓN

La necrosis avascular de la cabeza femoral (NACF) en pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica representa una complicación que condiciona discapacidad significativa y que plantea dilemas terapéuticos en etapas tempranas de la vida. Aunque la incidencia reportada es baja en términos absolutos, la repercusión funcional y la necesidad frecuente de cirugía mayor justifican la atención que ha recibido en los últimos años. En el caso presentado, la aparición bilateral y progresiva de la NACF coincidió con la exposición prolongada a glucocorticoides en dosis altas, metotrexato y 6-mercaptopurina. Este patrón coincide con cohortes recientes que señalan a los corticoides como el principal factor desencadenante, potenciado por agentes quimioterapéuticos que inducen hipercoagulabilidad y elevación de homocisteína. La bilateralidad observada en nuestro paciente es consistente con reportes que muestran que, aun cuando las manifestaciones clínicas pueden ser asimétricas, la afectación suele involucrar ambas caderas [14].

Lo distintivo de este caso es la evolución hasta requerir artroplastía total bilateral en la adolescencia, un procedimiento reservado para estadios avanzados y poco frecuente en este grupo etario. La literatura muestra que la mayoría de adolescentes con NACF se manejan inicialmente con medidas conservadoras o procedimientos de preservación articular; sin embargo, cuando el colapso femoral es extenso, la sustitución protésica es la única alternativa viable. Nuestros resultados posoperatorios, con recuperación funcional completa a seis meses, coinciden con reportes recientes que describen que, pese a la juventud de los pacientes, la artroplastía puede restaurar movilidad y calidad de vida en escenarios de daño articular severo.

Otro aspecto relevante es la necesidad de estrategias de detección temprana. Diversos estudios han documentado que la resonancia magnética puede identificar lesiones subclínicas en pacientes asintomáticos, permitiendo instaurar medidas preventivas antes del colapso estructural. Este caso refuerza la recomendación

de incluir estudios de imagen en pacientes adolescentes con LAL que reciben corticoides a dosis altas, particularmente cuando presentan dolor musculoesquelético persistente [15].

Finalmente, este reporte aporta evidencia sobre la viabilidad de la artroplastía total de cadera en pacientes jóvenes con NACF secundaria a quimioterapia, siempre que se realice tras alcanzar la madurez esquelética y dentro de un abordaje multidisciplinario. Si bien la longevidad protésica en este grupo sigue siendo motivo de preocupación, la ganancia funcional inmediata y la posibilidad de retrasar procedimientos más complejos justifican su uso en casos seleccionados.

4. CONCLUSIONES

La necrosis avascular de la cabeza femoral en pacientes adolescentes con leucemia aguda linfoblástica tratados con protocolos intensivos constituye una complicación poco frecuente, pero de gran impacto funcional. El caso presentado evidencia que la vigilancia clínica estrecha y el uso oportuno de estudios de imagen, particularmente la resonancia magnética, resultan fundamentales para lograr una detección temprana y modificar el curso de la enfermedad.

Asimismo, se resalta que la bilateralidad es común, aunque no siempre se presenta de manera simultánea, y que en estadios avanzados la artroplastía total de cadera puede ser una alternativa quirúrgica válida incluso en pacientes jóvenes, siempre que se lleve a cabo tras alcanzar la madurez esquelética. El abordaje de estos pacientes debe ser multidisciplinario, integrando oncología, ortopedia, rehabilitación y apoyo psicológico, con el propósito de preservar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida.

Finalmente, este caso subraya la necesidad de establecer protocolos de tamizaje y seguimiento a largo plazo que permitan identificar y tratar de manera oportuna las complicaciones osteoarticulares derivadas de la quimioterapia en la población pediátrica y adolescente.

REFERENCIAS

- [1] Kaste SC, DeFeo BM, Neel MD, Weiss KS, Fernandez-Pineda I, Ness KK. Osteonecrosis of the Shoulders in Pediatric Patients Treated for Leukemia or Lymphoma: Single-Institutional Experience. *Journal of Pediatric Orthopaedics* 2021;39:104–10. <https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000000900>.
- [2] Johnson T, Naz H, Taylor V, Farook S, Hofmann G, Harbacheck K, et al. Incidence and Risk Factors for Steroid-associated Osteonecrosis in Children and Adolescents: A Systematic Review of the Literature. *Journal of Pediatric Orthopaedics* 2025;45:337–47. <https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000002919>.
- [3] Huault A, Michel G, Charon V, Chouklati K, Domenech C, Chastagner P, et al. Symptomatic osteonecrosis in French survivors of childhood and adolescent leukemia: a clinical and MRI study of LEA cohort. *Pediatr Hematol Oncol* 2023;40:458–74. <https://doi.org/10.1080/08880018.2023.2168810>.
- [4] Inaba H, Varechtchouk O, Neel MD, Ehrhardt MJ, Metzger ML, Karol SE, et al. Whole-joint magnetic resonance imaging to assess osteonecrosis in pediatric patients with acute lymphoblastic lymphoma. *Pediatr Blood Cancer* 2020;67. <https://doi.org/10.1002/pbc.28336>.
- [5] Taietti I, Zini F, Conti EA, Cristini E, Borzani I, Ramponi G, et al. Avascular necrosis in pediatric rheumatic diseases: an Italian retrospective multicentre study. *Ital J Pediatr* 2025;51:20. <https://doi.org/10.1186/s13052-025-01845-8>.
- [6] Riccio I, Pota E, Marcarelli M, Affinita MC, Di Pinto D, Indolfi C, et al. Osteonecrosis as a complication in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia. *La Pediatria Medica e Chirurgica* 2020;38. <https://doi.org/10.4081/pmc.2016.118>.
- [7] Winkel ML, Pieters R, Wind E-JD, Bessems JHJM, van den Heuvel-Eibrink MM. Management and treatment of osteonecrosis in children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica* 2022;99:430–6. <https://doi.org/10.3324/haematol.2013.095562>.

- [8] Ko Y-S, Ha JH, Park J-W, Lee Y-K, Kim T-Y, Koo K-H. Updating Osteonecrosis of the Femoral Head. *Hip Pelvis* 2023;35:147–56. <https://doi.org/10.5371/hp.2023.35.3.147>.
- [9] Karimova EJ, Rai SN, Howard SC, Neel M, Britton L, Pui C-H, et al. Femoral Head Osteonecrosis in Pediatric and Young Adult Patients With Leukemia or Lymphoma. *Journal of Clinical Oncology* 2017;25:1525–31. <https://doi.org/10.1200/JCO.2006.07.9947>.
- [10] DeFeo BM, Neel MD, Pui C-H, Jeha S, Hankins JS, Kaste SC, et al. Functional Outcomes for Children, Adolescents, and Young Adults With Osteonecrosis Following Hip Core Decompression. *Rehabilitation Oncology* 2022;40:E46–53. <https://doi.org/10.1097/01.REO.000000000000306>.
- [11] Alayleh A, Naz H, Taylor V, Johnson TR, Farook S, Hofmann G, et al. Retrospective Analysis and Characterization of Avascular Necrosis By Bone Location in Pediatric Leukemia/Lymphoma Patients. *Journal of Pediatric Orthopaedics* 2025;45:e641–7. <https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000002963>.
- [12] Mattano LA, Devidas M, Loh ML, Raetz EA, Chen Z, Winick NJ, et al. Development of osteonecrosis and improved survival in B-ALL: results of Children’s Oncology Group Trial AALL0232. *Leukemia* 2024;38:258–65. <https://doi.org/10.1038/s41375-023-02099-1>.
- [13] Rhodes A, Gray J, Harvey N, Davies JH, Oreffo ROC, Reading I, et al. Osteonecrosis following treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia: The Southampton Children’s Hospital experience. *J Child Orthop* 2021;11:440–7. <https://doi.org/10.1302/1863-2548.11.170142>.
- [14] Kuhlen M, Kunstreich M, Krull K, Meisel R, Borkhardt A. Osteonecrosis in children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia: a therapeutic challenge. *Blood Adv* 2021;1:981–94. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2017007286>.
- [15] Johnson T, Naz H, Taylor V, Farook S, Hofmann G, Harbacheck K, et al. Incidence and Risk Factors for Steroid-associated Osteonecrosis in Children and Adolescents: A Systematic Review of the Literature. *Journal of Pediatric Orthopaedics* 2025;45:337–47. <https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000002919>.

Correo de autor de correspondencia: monse.cosme110@gmail.com